

RNITC-HPMUL00084

निःश्रेयसी

(NISSHREYASI)

Peer Reviewed Annual Research Journal of Advaita Vedanta

Vol. 02

2017

DEPARTMENT OF ADVAITA VEDANTA

VEDAVYAS CAMPUS

Rashtriya Sanskrit Sansthan, Balahar

Himachal Pradesh-177108

www.rsksbalahar.ac.in

निःश्रेयसी

(अद्वैतवेदान्त-वार्षिकपुनरीक्षितशोधपत्रिका)

संरक्षकः

प्रो. पी. एन. शास्त्री

कुलपतिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् नवदेहली

प्रधानसम्पादकः

प्रो. लक्ष्मीनिवासपाण्डेयः

प्राचार्यः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, वेदव्यासपरिसरः, बलाहरः (हि. प्र.)

सम्पादकः

प्रो. रणजितकुमारबर्मन्

अद्वैतवेदान्तविभागाध्यक्षः

सहसम्पादकाः

डॉ. वासुमोहन

सहायकाचार्यः (अतिथिः) अद्वैतवेदान्तविभागः

डॉ. के. श्रीसमीरजा

सहायकाचार्यः (अतिथिः) अद्वैतवेदान्तविभागः

श्री पुरुषोत्तम

सहायकाचार्यः (सं.) शिक्षाशास्त्रविभागः

संयोजनम् :- IQAC वेदव्यासपरिसरः, बलाहरः (हि. प्र.)

विषयसूची

1. भगवत्पादीयस्तोत्रसाहित्येऽद्वैततत्त्वविमर्शः प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी
2. भगवत्पादशङ्कराचार्यस्तोत्रेषु शक्तितत्त्वम् डॉ. अशोकचन्द्रगौडशास्त्री
3. भगवत्पादविरचितस्तोत्रेषु शिक्षातत्त्वम् डॉ. गणेशशङ्करविद्याथी
4. सौन्दर्यलहर्या प्रतिपादितकुण्डलिनीयोगस्य मूल्याङ्कनम् ✓ सुज्ञानकुमारमाहान्तिः
5. अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वम् डॉ. मञ्जुनाथभट्टः
6. पातञ्जल योग एवं जैन योग : एक तुलनात्मक अध्ययन डॉ मनोज श्रीमाल
7. Relevance of UpaniṢadic Teachings in the Present Scenario: A Critique Dr. Narasingha Charan Panda,
8. Trans-linguistic significance of Dvandva Samāsa Dabee Rajendrakumar
9. योग में ईश्वर-एकपरिशीलन श्रीमती कीर्ति देवी रामजतन
10. अज्ञान का स्वरूप राजन मिश्र
11. श्रीशङ्करभगवत्पादकालीनभौगोलिकदशा मुकेश कुमार
12. आचार्य शंकर और उनका दर्शन अमित शर्मा
13. शङ्कराचार्यस्य मते मायावादः संदीप कुमारः
14. आदि शङ्कराचार्य का उल्लेखनीय स्तोत्र-साहित्य मनुबाला
15. भगवत्पादविरचितस्तोत्रेषु मायासुपविचारः गायत्री शर्मा
16. "आचार्यशंकर के विवेकचूडामणि ग्रन्थ में कर्मों की उपादेयता व महत्त्व कपिल देव
17. भगवत्पादविरचितस्तोत्रेषु मायास्वरूपविचारः शालू शर्मा
18. कालिकापुराणस्थविविधवेदान्तसिद्धान्तानां विवेचनम् विवेकशर्मा

सौन्दर्यलहर्या प्रतिपादितकुण्डलिनीयोगस्य मूल्याङ्कनम्

सुज्ञानकुमारमहान्तिः

सम्पूर्णेऽस्मिन् शरीरे यावन्तो जीवकोशा वर्तन्ते तान् सर्वानपि कोशान् महाशक्तेः प्राणप्रक्रिया धारयति संजीवयति च। तस्याः प्राणप्रक्रियायाः शिवः शक्तिश्चेति द्वौ ध्रुवौ स्तः। शिव इति ध्रुवः सहस्रारि इत्युच्यते।

मूलाधारादारभ्य कण्ठपर्यन्तं क्षेत्रं / चक्रसंस्थानं वा 'शक्ति' देशः, तथा च कण्ठादुपरितनभागः 'शिव' देशः भवति। तदुक्तं-

मूलाद्भाराद्भि षट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरितम्।

कण्ठादुपरि मूर्द्धान्तं शाम्भवं स्थानमुच्यते ॥ -वराहश्रुतिः

परमत्र प्रश्नः समुदेति केयं कुण्डलिनी नाम? योगकुण्डल्युपनिषदि कुण्डलिनीपदस्य निर्वचनमित्थं दृश्यते-'कुण्डले अस्याः स्त इति कुण्डलिनी'। अयमर्थं कुण्डलद्वययुक्तः पिण्डस्थोऽसौ शक्तिप्रवाहः कुण्डलिनीति। अत्र इडा पिंगला चेति कुण्डलद्वयम्। वामतः प्रवहमाना नाडी इडेति, दक्षिणतः प्रवहमाना नाडी पिङ्गलेत्युच्यते। अनयोरुभयोर्मध्ये प्रवहमाना नाडी सुषुम्णेत्युच्यते। सुषुम्णायां विद्यमानासु नाडीसु एका चित्रणीति नाडी अपि भवति। तस्याः चित्रणीनाड्या मध्ये प्रवहमाना शक्तिः कुण्डलिनीत्युच्यते। कुण्डलिनीशक्तेः स्वरूपमुपनिषदि इत्थं वर्णितमस्ति-

मूलाधारस्य ब्रह्मात्मतेजोमध्ये व्यवस्थिता।

जीवशक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकारा च तैजसी ॥

अयमर्थः तैजसी जीवशक्तिः कुण्डलिनी इत्याख्या मूलाधारचक्रे ब्रह्ममयात्ममध्ये प्राणशक्तिरूपेण वर्तते। योगिनीहृदयेऽपि कुण्डलिनीशक्तिः मूलाधारे वर्तते इति वर्णनं दृश्यते यथा-

तथा सर्वरहस्यार्थं कथयामि तवानघे।

मूलाधारे तडिदरूपे वाग्भवाकारतां गते ॥

अष्टात्रिंशत्कलायुक्तपञ्चाशद्वर्णविग्रहा।

विद्या कुण्डलिनीरूपा मण्डलत्रयभेदिनी ॥

तडित्कोटिनिभप्रख्या बिसतन्तुनिभाकृतिः।

व्योमेन्दुमण्डलासक्ता सुधास्रोतः स्वरूपिणी ॥

सदा व्याप्तजगत् कृत्स्ना सदानन्दस्वरूपिणी।

एषा स्वात्मेति बुद्धिस्तु रहस्यार्थो महेश्वरि ॥

इयं च कुण्डलिनी मूलाधारचक्रे विद्यमाना विद्युत्कोटिप्रकाशसमा विसतन्तुनिभा सूक्ष्मा अमृतस्रोतः स्वरूपिणीत्युक्ता।

कुण्डलिनीशक्तेः जागरणं ज्ञानं वा किमर्थमपेक्षते इति जिज्ञासा अपि सामान्यतो जायते। तादृश्या जिज्ञासायाः समाधानाय घेरण्डसंहितायामुक्तमस्ति -

मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता।

शायिता भुजगाकारा सार्धत्रिवलयान्विता ॥

यावत्सा निद्रिता देहे तावज्जीवः पशुर्यथा।

ज्ञानं न जायते तावत्कोटियोगं समभ्यसेत् ॥²

अयमर्थः यावत्पर्यन्तं कुण्डलिनी देहे सुप्ताऽस्ति तावज्जीवः पशुवद्भवति। यावच्च तस्या ज्ञानं न जायते तावत्कोटियोगाभ्यासोऽपि वृथैव मन्यते। ललितासहस्रनाम इति ग्रन्थेऽपि कुण्डलिन्याः सूक्ष्मत्वं प्रतिपादितमस्ति। तद्यथा-

परा शक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तुतनीयसी।³

एवञ्च योगकुण्डल्युपनिषदि योगाभ्यासेन कुण्डलिनीबोधस्य विधिः प्रक्रिया च सम्यग् वर्णिताऽस्ति। तथा हि -

प्राणाभ्यासस्ततः कार्यो नित्यं सत्त्वस्थया धिया।

सुषुम्ना लीयते चित्तं तथा वायुः प्रधावति ॥

शुष्के मले तु योगी च स्याद्गतिश्चालिता ततः।

अधोगतिमपानं वै ऊर्ध्वं कुरुते बलात् ॥

आकुञ्चनेन तं प्राहुर्मूलबन्धोऽयमुच्यते।

अपानश्रोर्ध्वगोभूत्वा वह्निना सह गच्छति ॥

प्राणस्थानं ततो वह्निः प्राणापानौ च सत्त्वरम्।

मिलित्वा कुण्डलीं याति प्रसुप्ता कुण्डलाकृतिः ॥

तेनाग्निना च संतप्ता पवनेनैव चालिता।

प्रसार्य स्वशरीरं तु सुषुम्नावदनान्तरे ॥

ग्रन्थित्रयभेदेन कुण्डलिन्याः सहारिगमनम् -

ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा रजोगुणसमुद्भवम्।

सुषुम्ना वदने शीघ्रं विद्युल्लेखेव संस्फुरेत् ॥

विष्णुग्रन्थिं प्रयात्युच्चैः सत्त्वं हृदि संस्थिता।

ऊर्ध्वं गच्छति यच्चास्ते रुद्रग्रन्थिं तदुद्भवम् ॥

भ्रुवोर्मध्ये तु संभिद्य याति शीतांशुमण्डलम्।

अनाहताख्यं यच्चक्रं दलैः षोडशाभिर्युतम् ॥

तत्र शीतांशुसंजातं द्रवं शोषयति स्वयम्।

चलिते प्राणवेगेन रक्तं पीतं रवेर्ग्रहात् ॥

यातेन्दुचक्रं यत्रास्ते शुद्धश्लेष्मद्रवात्मकम्।

तत्र सितं ग्रसत्युष्णं कथं शीतस्वभावकम् ॥

तथैव रभसा शुक्लं चन्द्ररूपं हि तप्यते।

ऊर्ध्वं प्रवहति क्षुब्धा तदैवं विततेतराम् ॥

तस्यास्वादवशाच्चित्तं बहिष्ठं विषयेषु यत्।

तदेव परमं भुक्त्वा स्वस्थः स्वात्परतो युवा ॥

प्राणादिविलयः, विलीनानां बहिः प्रसरश्च -

प्रकृत्यष्टकरूपं च स्थानं गच्छति कुण्डली ।
 क्रोडीकृत्य शिवं याति क्रोडीकृत्य विलीयते ॥
 इत्यधोर्ध्वरजः शुक्लं शिवे तदनु मारुतः ।
 प्राणापानौ समौ याति सदा जातौ तथैव च ॥
 भूतेऽल्पे च मनोल्पे वा वाचके त्वतिवर्धते ।
 धवयत्यखिला वाता अग्निमूषाहिरण्यवत् ॥

समाधौ सर्वस्य चिन्मात्रत्वानुभवः-

आधिभौतिकदेहं तु आधिदैविकविग्रहे ।
 देहोऽतिविमलं याति चातिवाहिकतामियात् ॥
 जाड्यभावविनिर्मुक्तममलं चिन्मयात्मकम् ।
 तस्यातिवाहिकं मुख्यं सर्वेषां तु मदात्मकम् ॥
 जायाभवविनिर्मुक्तिः कालरूपस्य विभ्रमः ।
 इति तं स्वस्वरूपा हि मती रज्जुभुजङ्गवत् ॥
 मृषैवोदेति सकलं मृषैव प्रविलीयते ।
 रौप्यबुद्धिः शुक्तिकायां स्त्रीपुंसोर्भ्रमतो यथा ॥
 पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं लिङ्गसूत्रात्मनोरपि ।
 स्वापाव्याकृतयोरैक्यं स्वप्रकाशचिदात्मनोः ॥

समाधियोगः-

शक्तिः कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभा शुभा ।
 मूलकन्दं फणाग्रेण दृष्ट्वा कमलकन्दवत् ॥
 मुखेन पुच्छं संगृह्य ब्रह्मरन्ध्रसमन्विता ।
 पद्मासनगतः स्वस्थो गुदमाकुञ्च्य साधकः ॥
 वायुमूर्ध्वगतं कुर्वन्कुम्भकाविष्टमानसः ।
 वाय्वाघातवशादग्निः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन् ॥
 ज्वलनाघातपवनाघातोरुन्निद्रितोऽहिराट् ।
 ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्त्यतः ॥
 रुद्रग्रन्थिं च भित्त्वैव कमलानि भिनत्ति षट् ।
 सहारिकमले शक्तिः शिवेन सह मोदते ॥
 सैवावस्था परा ज्ञेया सैव निर्वृत्तिकारिणी ॥

कुण्डलिनीयोगस्य सिद्धिः द्विधा सम्पाद्यते-आरोहक्रमेण
 अवरोहक्रमेण च । आरोहक्रमेण पृथ्वी-अप्-तेजो-वायु-
 आकाशतन्मात्ररूपेण विद्यमानानि मूलाधारचक्रं-स्वाधिष्ठानचक्रं-
 मणिपूरचक्रम्-अनाहतचक्रं-विशुद्धिचक्रम् इत्येवं क्रमेण चक्राणि उत्तीर्य
 आज्ञाचक्रे प्रविश्य इन्द्रियैः सह मनः विभिद्य सहारिचक्रे विद्यमानेन
 शिवेन सह सायुज्यं लभते । तदेव सौन्दर्यलहर्या
 भगवच्छङ्करपादेनोक्तमस्ति-

महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं
 स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि ।
 मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं
 सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे ॥

अयं मूलाधारादारभ्य सहस्रारिपर्यन्तं या यात्रा स एवरोहक्रमः ।
 एवं सहस्रारिचक्रे शिवसायुज्यमवाप्य पुनरपि अवरोहक्रमेण ततोऽवतीर्य
 सहस्रारिचक्रतः-आज्ञाचक्रम्-विशुद्धिचक्रम्-अनाहतचक्रं-
 मणिपूरचक्रं-स्वाधिष्ठानचक्रमेवं क्रमेण मूलाधारचक्रमागत्य स्वपिति ।
 अयं च क्रमः अवरोहक्रम इत्युच्यते । तदेव सौन्दर्यलहर्या वर्णितमस्ति-

सुधाधारासारैश्चरणयुगलांतर्विगलितैः

प्रपञ्चं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम्नायमहसः ।

अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं

स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ॥

प्रायः दृश्यते यत् शरीरस्य विभिन्नावयवनिर्माणकाले
 बहूनामनपेक्षितानां पदाथानां सञ्चयो भूत्वा ग्रन्थिरुत्पद्यते । तद्वारा शरीरे
 विद्यमानेषु स्नायुषु रक्तस्य प्राणवायोश्च प्रवाहो बाध्यते । तेन च Thyroid
 सदृशा रोगा उत्पद्यन्ते । अतः तादृश्यां स्थितौ अवरोहक्रमेण
 कुण्डलिन्यभ्यासः कर्तव्यः ।

वस्तुतः कुण्डलिनी तु अवरोहक्रमेणैव भवति । मनस आरभ्य
 चित्शक्तिपर्यन्तं गमनं कुण्डलिनीद्वारा भवति, न तु चित्शक्तितः
 मनःपर्यन्तम् । स एव कुण्डलिन्याः अवरोहक्रमः सौन्दर्यलहर्या
 वर्णितोऽस्ति । मनःसंस्थानाद् आज्ञाचक्रादारभ्य मूलाधारपर्यन्तं यात्रा
 सौन्दर्यलहर्या वर्णिता यत्र शक्तिः शिवेन सह रमते । तद्यथा -

तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं ।

परं शंभुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता ॥

यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये ।

निरातंके लोको निवसति हि भालोकभुवने ॥ 36 ॥

विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकम्

शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम् ।

ययोः कान्त्या यान्त्या शशिकिरणसारूप्यसरणिं ।

विधुन्तान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगती ॥ 37 ॥

समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं

भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् ।

यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति-

र्यदादत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भयः पय इव ॥ 38 ॥

तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठय निरतम् ।

तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयाम् ॥

यदालोके लोकान्दहति महति क्रोधकलिते ।

दयार्द्रा यदृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति ॥ 39 ॥

तडित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया ।

स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् ॥

तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणम् ।

निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् ॥ 40 ॥

तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया ।

नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् ॥

उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया ।

सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम् ॥41 ॥

कुण्ड दाहे इति धातोः कुण्डपदं निष्पद्यते । तेन कुण्डलिनी शरीरे अनपेक्षितं विषाक्तं पदार्थं (Toxic wastes) दहति । शरीरे अपर्याप्तरूपेणानपेक्षिता विषाक्तरक्तकोषिका ग्रन्थीः जनयन्ति । ता ग्रन्थ्य एव Thyroic इत्युच्यन्ते । कुण्डलिनी अपचयप्रक्रियया शरीरस्य अपर्याप्तरूपेणानपेक्षिता विषाक्तरक्तकोषिका दहति । अन्यत्र कुण्डं नाम गोलकमित्यपि वर्णितमस्ति । तेन सूक्ष्मा शक्तिः यत्र कुण्डलिता वर्तते सा कुण्डलिनी ।

Kundali Energy increases neurological Coherence and turns the Brain into a Super Conductor

A Condensation and states of consciousness have a greater order and coherence than normal as Bose-Einstein Condensate. The impulses have a high degree of order and coherence that they dominate behavior coherent.

Superconductivity and super beams are examples of Bose-Einstein Condensate in inorganic matter. If the human brain have a sufficient supply of high grade energy, the animals will turn up to the most orderly and coherent way we know - The Bose-Einstein Condensate. This is a called as a top of coherence.

When the Kundalini has awakened, the brain will turn into a Super conductor and Attention will be an Laser beam.

एवमाचार्यभगवत्पादोक्तकुण्डलिनीयोगः न केवलमाध्यात्मिक-दृष्ट्या महत्त्वपूर्णः अपि तु जीवरसायनशास्त्रदृष्ट्या उपयोगी । सुषुम्णानाडीमध्ये एका वज्रनाडी वर्तते तथा वज्रनाडीमध्ये चित्रणी नाडी एवञ्च चित्रणीमध्ये ब्रह्मनाडी अस्ति । एताः नाड्यः ऊर्णनाभवत् अतिसूक्ष्माः सन्ति यासां ज्ञानं योगबलेन भवितुमर्हति । एताः नाड्यः सत्त्वप्रधानाः, प्रकाशमयाः, अनन्तशक्तियुक्ताश्च सन्ति । एतासु नाडीसु शरीरस्य अन्याः समस्ता असंख्या नाड्यो मिलन्ति । मस्तिष्के मेरूरजौ च सवासार्सा तन्त्रिकाणां केन्द्राणि सन्ति येभ्यः शरीरस्य भिन्नभिन्नभागेषु आवेगाः (impulses) प्राप्नुवन्ति तथा येषु शरीरस्य भिन्नभिन्नभागेषु आवेगाः प्राप्नुवन्ति । एतानि केन्द्राणि (Plexus) एव चक्राणीत्युच्यन्ते । तानि भवन्ति- मूलाधारचक्रं, स्वाधिष्ठानचक्रं, मणिपूरकचक्रं, अनाहतचक्रं, विशुद्धचक्रं, आज्ञाचक्रं, तथा सहस्रारिचक्रम् ॥ एतानि चक्राणि पृथ्वसेजोवाय्वाकाशानां पञ्चतत्त्वानां, रूपरसगन्धस्पर्शशब्दानां पञ्चतन्मात्राणां, श्रोत्रत्वक्क्षुजिह्वाघ्राणानां पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां, वाक्पाणिपादपायूपस्थानां पञ्चकर्मेन्द्रियाणां, प्राणापानव्यानसमानोदानानां पञ्चवायूनां, अन्तःकरणस्य, सप्तानां वर्णानां स्वराणां लोकानां च मण्डलानि सन्ति । प्रकाशपुञ्जं विद्युच्छक्तिरत्रैव सन्निहितास्ति । सामान्यावस्थायामेतानि चक्राणि अविकसितानि कमलानीव अधोमुखानि वर्तन्ते । कुण्डलिनीयोगबलेन ध्यानावस्थायाम् एतानि ऊर्ध्वमुखानि विकसितानि अलौकिकशक्तियुक्तानि च भवन्ति ।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. सौन्दर्यलहरी, श्रीमल्लक्ष्मीधराव्याख्यासमन्विता, सं. डा. सुधाकरमालवीयः, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठानम्, दिल्ली, 2012.
2. पातञ्जलयोगदर्शनम् (व्यासभाष्यसंवलितम्) सम्पादकः - सुरेशचन्द्रश्रीवास्तवशास्त्री, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, तृतीय संस्करण - 1993
3. पातञ्जलयोगदर्शनम् (व्यासभाष्य-भोजवृत्तिसंवलितम्) सम्पादकः-श्रीजगदीशशास्त्री, ईस्टर्नबुकलिंकर्स, दिल्ली, 2008.

सुज्ञानकुमारमाहान्तिः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, वेदव्यासपरिसरः, बलाहरम्, हि.प्र.177108.

Skill India

कौशल भारत - कुशल भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

STARTUP
INDIA
STAND UP INDIA

Ragging is a CRIME

Printed and published by Prof. L.N. Pandey, Principal on behalf of
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Vedavyas Campus, Balahar,
Edited by Prof. R.K. Barman, Printed at Abhi Printers.
Phone : 01970-245409 Website : pub.vvc@gmail.com

Price ₹ : 60/-